

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

"GLOBALLASHUV SHAROITIDA PEDAGOGIK MEDIATA'LIMNI

RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI: MUAMMOLARI VA YECHIMLARI"

MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

Termiz-2025

Termiz davlat pedagogika instituti Globallashuv sharoitida pedagogik media ta'limni rivojlantirish mexanizmlari: muammolari va yechimlari ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, – Surxondaryo: Termiz publishing center, 2025, 500 bet.

Mas'ul muharrir: S.M.Norboyeva. pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd), v.b.dotsent

Texnik muharrir: Eshqorayev. S.

To'plamni nashrga tayyorlovchilar:

Nazarova Zarrina Allaberdiyevna – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b.dotsent

Achilov Yakub Sa'dulloyevich – Pedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası assistent-o'qituvchisi

Norboyev Farxod Chorshanbiyevich - Pedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası assistent-o'qituvchisi

Taqrizchilar:

Ismoilov Murodulla Qahramonovich - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Imomqulov Rasul Raxmonovich - pedagogika fanlari nomzodi, v.b. dotsent

Tahrir hay'ati a'zolari:

Katta o'qituvchilar: D.J.Sattorova, Z.R.Rasulova assistant-o'qituvchilar: A.E.Oltiboyev, O.S.Soat, F.R.Jo'rayev, K.Shaydullayeva, Sh.A.Mamatqobilova, M.B.Xurramova, M.Sh.Xolova, tayanch doktorant: Z.M.Qurbonova

Mazkur to'plamdagi maqola va tezislarda keltirilgan ma'lumot va faktlarning to'g'riligi, aniqligi, imlosi, uslubi hamda ilmiy saviyasiga mualliflar mas'ul.

ISBN:

© Termiz davlat pedagogika instituti

©“Termiz publishing center” 2024

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: «Ўзбекистон», 2023.
2. Мирзиёев Ш.М. «Барча муаммолар лоқайдликдан бошланади» // Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар таъсирчанлигини янада ошириш борасида ўтказилган йиғилиш-даги нутқи. <https://kun.uz/kr/48021556?q=%2F48021556>
3. “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29-июндаги 267-сон қарори, (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.07.2023 й., 09/23/267/0438-сон; 16.01.2024 й., 09/24/25/0036-сон; 10.05.2024 й., 09/24/272/0337-сон).
4. Запевалина О.В. Медиаобразование как педагогический феномен [Текст] Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык». № 3 (06). Сентябрь 2015 (<http://ce.if-mstuca.ru>).

GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK

O‘QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODOLOGIK TAHLILI.

Eshnazarov Murod Karimovich Termiz davlat universiteti Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi mutaxassisligi 2-bosqich doktoranti

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada germenevtik yondashuv mazmuni, bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy metodologik tahlili hamda germenevtik tafakkurning kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi o‘rni va ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: tushunish, anglash, kasb, kasbiy faoliyat, intensionallik, ruhiy, globalashuv, germenevtika, tahlil, tafakkur, germenevtik tafakkur, tushuntirish, deterministik uslubi, badiiy anglash, matn, mohiyat, monument, ta’lim, tarbiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о содержании герменевтического подхода, теоретико-методологическом анализе подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода, а также о роли и значении герменевтического мышления в подготовке к профессиональной педагогической деятельности.

Ключевые слова: понимание, понимание, профессия, профессиональная деятельность, интенциональность, психика, глобализация, герменевтика, анализ, мышление, герменевтическое мышление, объяснение, детерминистический

стиль, художественное понимание, текст, сущность, монумент, образование, воспитание.

ANNOTATION

This article provides information on the content of the hermeneutic approach, a theoretical and methodological analysis of the preparation of future teachers for professional activity based on the hermeneutic approach, as well as the role and significance of hermeneutic thinking in preparing for professional pedagogical activity.

Key words: understanding, understanding, profession, professional activity, intentionality, spirituality, globalization, hermeneutics, analysis, thinking, hermeneutical thinking, explanation, deterministic style, artistic understanding, text, essence, monument, education, upbringing.

Jahonda kechayotgan ma'naviy-madaniy, ijtimoiy-siyosiy sohadagi o'zgarishlar jamiyatning har bir a'zosini ijodiy tafakkurga ega bo'lishi, muammoli vaziyatlardan intellektual salohiyati va yuksak mulohaza qobiliyati bilan chiqib keta olishi, ijtimoiy jarayonlarning markaziy harakatlantiruvchi kuchi bo'lishini taqozo etadi Sun'iy intellekt. ta'siri tobora ortib borayotgan XXI asrda inson o'z bilimlarini matnlarda ifodalangan ilmiy axborotlar bilan boyitib borishi zarur. Bilimlarning boyishida sun'iy intellekt ta'siri ahamiyatli, lekin asosiy masala shundaki, inson, faqatgina yangi axborotni qabul qiluvchi yoki qayd etuvchi emas, balki fikrlovchi, tahlil va tanqid qila oluvchi bo'lishi kerak.

Mamalakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar, tadbirlarning bosh maqsadi yangicha fikrlaydigan, intellektual aqliy tafakkurga ega bo'lgan, jamiyatdagi voqea-hodisalarni anglash va tushunish qobiliyatli shaxsni tarbiyalashdir. Bunday chuqur va keng tafakkur esa, o'ziga xos ilmiy salohiyat talab etadi [4;67-b], Shunday ekan, hozirgi kunda "milliy tiklanishdan, milliy yuksalish" sari-haraklar davom etayotgan yurtimizda unga mos barkamol pedagog kadrlarni shakllantirishda germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib kasbiy dunyoqarashni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa, ta'lim-tarbiya jarayonida yuksak malakaga ega mutaxassislarning kasbiy tafakkurini rivojlantirishda muhim pedagogik yondashuv sifatida xizmat qiladi.

Globallashuv jarayonlari jadal rivojlanib borayotgan bugungi davrda bo'lajak o'qituvchilarning sog'lom dunyoqarashga ega bo'lishi uchun germenevtik mulohaza qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Avvalo, germenevtik tafakkur tushunchasiga to'xtalib o'tsak. Tushunishning gnoseologik, ontologik, ekzistensial-psixologik, aksiologik, praksiologik va boshqa jihatlarini e'tiborga olish zarur.

Germenevtik tafakkur bu–dialektik tafakkurdagi to'g'ri chiziqli yoki sinergetik tafakkurdagi nochiziqli xaotik tizim emas, balki tashqi (ya'ni, belgi, kod, ramz kabi) ifodalar bilan birga, ichki mazmuni aniqlashga yo'naltirilgan egiluvchan va ko'pqirrali tafakkur tarzidir [5;42-b]. Egiluvchan deyilishiga sabab, germenevtik tafakkur ob'ektning xususiyatiga ko'ra, yondashuv va metodlarini oson o'zgartiradi. Uning ko'pqirraliligi esa, bir hodisaning bir necha aspektda tahlil qilish imkonini berishidadir. Germenevtik tafakkur tarzida obrazlarning ahamiyati ham katta. Bu insonning tasavvur quvvati bilan bog'liq.

Germenevtikaning asosiy masalasi bo'lgan tushunish, inson hayotining mazmunli bo'lishini belgilaydi. Hayotning mazmunli bo'lishi insonning olamni tushunishi va uni o'zgalarning tushunishi bilan bog'liq. F.Nisshening fikricha: "... Fikrlaringni tushunmasliklarini, mulohaza va munosabatingni noto'g'ri talqin qilishlarini ko'rish naqadar og'ir hayot ma'nosining yo'qolishi aynan shu nuqtadan boshlanadi"[5;74-b]. Darhaqiqat, kundalik hayotda tushunmaslik murakkab vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Tarixda olim, faylasuf, din vakillarining o'z zamondoshlari tomonidan tushunmaslikning qurboni bo'lganligi ma'lum (Mansur Halloj, Jordano Bruno, Galileo Galiley va hokazo). Yuqorida keltirilgan F.Nisshening fikri ham, uning hayotiy xulosalaridan olingan. Mutaffakkir salohiyatining zamondoshlari tomonidan noto'g'ri tushunilishi oxir-oqibatda uning aqldan ozishi va hayotining fojeali yakunlashiniga sabab bo'ldi.

Lekin olim va daholarga xos bo'lgan yana bir jihat borki, bu sifat aynan tushunish va tushunilishning nomuvofiqligini bartaraf etadi. Bu jihat barchaga ma'lum – oqilonalik. Oqilonalik – azaldan hayot tarozisi bo'lib kelgan, ya'ni har qanday me'yor oqilonalik bilan o'lchangan. Daho va omma o'rtasidagi oqilonalikka erishish hayot

mazmunining davomli bo'lishiga, ijtimoiy munosabatlarning muvofiqlashuviga sabab bo'ladi. Masalan, Alisher Navoiyning hayot yo'lini tushunish va tushunilishning oqilona ko'rinishi desak xato bo'lmaydi.

Inson hoxish-irodasiga bog'liq bo'lmagan global o'zgarishlar davrida falsafiy hermenevtika vakillari axloqiy individuallikka e'tibor qaratadilar[7;27-b]. Bugungi kunda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassis o'z kasbiy tafakkurida insoniylik mohiyatini tushunishi, ilohiy ijodkorlikni his qilib, o'zini uning bir bo'lagi sifatida kamol topishiga ongli harakat qilishi lozim. Bu esa, shunchaki kasbiy burch emas, balki hayot mazmunini boyituvchi asos sifatida tushunilishi lozim. Hermenevtikada bu mazmunni his qilish orqali tushunish bilan amalga oshadi. Ya'ni, bo'lajak pdagog o'z shaxsiy barkamolligini aql bilan tushunib, qalbi bilan his qila olishi kerak. Shu yerda intensionallikka e'tibor berish lozim.

Intensionallik-tushuniluvchi ob'ektning individ ruhiy holatiga yo'naltiruvchanligi [6;108-b]. Vaziyat mazmunining psixik kechinmalar orqali singdirilishidir. Intensionallik faylasuf Gusserl fenomenologiyasining asosiy tushunchalaridan biri, unga ko'ra, intensionallikda ong tushuniluvchi ob'ekt mohiyatini tashqi sezilar emas, balki mushohadali, kechinmali yondashuv bilantushunadi. Intensionallik ruhiy holatga ko'proq ta'sir ko'rsatib, ob'ekt mohiyatini shaxsning xususiy holatiga, ya'ni individual axloqiga ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Agar soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, hayot davomida bo'lajak o'qituvchi xotirasida kuchli iz qoldiradigan pedagogik vaziyat va holatlar aksariyatholatlarda uning ruhiyatiga qattiq ta'sir qilgan, ya'ni kechinma va iztiroblar yoki zo'r hayajon, diqqat bilan qabul qilishlar natijasi bo'ladi. Faqat ilmiy dalillar, matematik hisoblar, qonuniyatlar bilan tushuntirilgan yoki taqdim etilgan misollarning xotirada qolishi esa qiyinroq kechadi.

So'nggi yillarda pedagogik faoliyatga tayyorlashda hermenevtik yondashuv, ya'ni mutaxassisning matni tushunish va ma'no-mohiyatini talqin va tahlil qilish harakati kuchaymoqda. Aytish mumkinki, so'zlar ma'nosi va matn mohiyatiga e'tibor mamalakatimiz olimlarining doimo diqqat e'tiborida bo'lib kelgan, Xususan, Sharqda

tushunish va anglash masalasi o'zining olis tarixiga ega. Jumladan, "Qur'oni Karim"ni tafsir qilish, shuningdek hadisi shariflarni sharxlashga harakat qilingan [3;79-b].

Buyuk ajdodlarimiz nimani qanday tushuntirish (talqin qi-lish)ni oldindan aniq belgilab olishgan. Shuning uchun ham tafsirlarning fikxiiy, lug'aviy, aqliy, tarixiy, mutasav-vifona turlari yuzaga kelgan. Mahmud Qoshg'ariy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy va boshqa ko'plab olimlarimiz o'z izlanishlarida so'zga e'tibor berish, talqin qilish va sharhlashni g'oyatda muhim sanashgan. Ularning gipoteza va taqqoslari, hukm va xulosa chiqarish usullari germenevtik tafakkurga daxldor edi [7;24-b]. Demak o'ziga xos fikrlash tarzi bo'lgan bu jarayon madaniyatimiz tarixidagi muhim ilmiy-falsafiy hodisadir.

G'arbda ham badiiy matnni tahlil qilish, izohlash, ada-biy-nazariy asoslash va metodologik jihatdan tushuntirish hamisha dolzarb sanalib kelgan. Zotan, talqin qilish (matnni immanent tushunish) uning o'ziga xos ichki belgi-xususiyatlarini ochib berishdir. Ayni muammo Aristotel, B.Spinoza, I.Kant, E.Gusserl, R.Bart, J.Derrida, Yu.Kriste-va, M.Fuko ijodida keng tahlil qilingan. Masalan, I.Kant makon va zamonni alohida shaxs ongi, his tuyg'u hamda musho-hadalari bilan izohlagan. Borliqni inson ongiga bog'lab tushuntirish g'oyasi dastlab E.Gusserl fenomenologiyasi, keyinchalik esa postmodernizm falsafasida davom qildirildi. Ta'limotning keyingi rivoji M.Xaydegger, G.Gadamer, P.Rikyor, M.Baxtin, D.S.Lixachyov, B.M.Kagan, M.B.Xrapchenko, Yu.Borev, P.Gaydenko, D.Urnov, V.Xalizev kabi olimlarning xizmatlari bilan bog'liqdir.

Ma'lumki, tahlil qilishning umumiy nazariyasi bo'lmish germenevtika XIX asrdayoq nemis faylasuflari F.Shleyntaxer va V.Dilteylar tomonidan gumanitar bilishning metodologik asosi sifatida maydonga tashlangan edi.

V.Diltey esa, germenevtikani "ruh haqidagi" (gumanitar) fanlarning asosi deb biladi. Uning fikricha, tushunish butunlik (xayot)ni adekvat ifodalash (idrok etish)ning yagona vositasi. Agar talqin qiluvchi shaxs o'z ruhiy olamini qanchalik idrok etolsa, o'zgani ham shunchalik tushuna oladi. Demak ijod mahsuli ijodkor tarixiy-ruhiy olamiga monandir.

M.Haydegger tushunish masalasiga bilish emas, balki mavjudlik usuli deb qaraydi. Zotan, mavjudiyat tushunishni taqozo etadi. Hans Georg Gadamer esa: badiiy matnning tushunish hech qachon oxiriga yetmaydi, deya ta'kidlaydi. Uning lingvotsentrik fikricha, chin haqiqat hissiy tuyg'ular vositasida emas, balki matnning anglash orqali amalga oshiriladi. Zotan, mavjudlikning o'zi: bilish, faoliyatda bo'lish va baholash asosida kechadi.

Inson voqelikni nazariy jihatdan anglaydi. Ya'ni, olamga munosabat asosida tushunish yotadi. Odam bolasi o'z tushunganlarini hayotiy va amaliy sinovdan o'tkazadi. Binobarin, kechinmalardan tashqarida hayotiy tajriba to'planishi mumkin emas. Shunday ekan, badiiy matn- inson borlig'ining til orqali reallashuvi. Inson "men"ligining ro'yobga chiqish shakli. Tarix ma'no va mazmunini ifodalovchi badiiy matn esa, avlodlar muloqotidir [8;267-b]. Bu muloqot (badiiy asar bilan kitobxon dialogi) asnosida matnda moddiylashgan mazmun tushuniladi. Bizningcha, olim til masalasiga alohida e'tibor qaratar ekan, talqin qiluvchi shaxsiyatiga xos ijodiy faollikka yetarlicha ahamiyat bermaydi.

Nemis qadriyatshunosi Genrix Rikkert ta'kidlashicha, tushunish va anglashning o'zaro uzviy bog'liqligi struktur-semantik tahlilni taqozo etadi. M.M.Baxtin: tushunishda ikki ong (ikki sub'ekt), tushuntirishda esa bir ong (talqin ob'ekti) o'zini namoyon qilishini ta'kidlaydi [4;27-b]. Demak an'anaviy (teologik) germenevtika o'z e'tiborini matn zohiriy mazmuni va unda aks etgan shaxs ruhini anglashga qaratadi.

Arxeologik germenevtika yo'nalishida esa, matnning yuzaga kelish sabablari va botiniy mazmuni-ni anglashga e'tibor beriladi. Ayrim G'arb olimlari tashqi dunyo va inson borlig'i (illyuzor olam)ni keskin ajratishadi. Badiiy matnda yetarlicha anglanmagan yoxud atayin yashirilgan ma'nolar mujassam deb bilishib, o'z e'tiborini simvollarga qaratishadi. Bu fikrni umuman inkor etmagan holda, F.Nisse, Z.Freyd singari tadqiqotchilarning inson mavjudligini iqtisodiy-siyosiy faktorlar va tabiiy mayllarga bog'lab tushuntirishi sharqona dunyoqarashga mutlaqo ziddligini ham ta'kidlash o'rindir. Bunda talqin qiluvchi, badiiy matn ortidagi shaxs (sub'ekt) va Tangri muloqoti amalga oshmaydi [8;42-b]. Chunki, borliq va tafakkur taraqqiyotining uch bosqichligi (aql-ruh-kosmos) nazardan qochiriladi. Chunki, azal-

azaldan Sharqda matn talqini yagona uyg'unlikning qaydarajada qamralishiga ko'ra amalga oshirilgan. Bizning davrimizda esa, bu doirani noan'anaviy germenevtikaga xos talqin usullari bilan yanada boyitish o'z ijobiy samaralarini beradi.

Demak, germenevtika klassik gnoseologiya (bilish nazariyasi umumiy qonuniyat va usullari)ning sub'ekt-ob'ekt dixotomiyasiga ziddir. Germenevtikada inson hayoti ong (tafakkur)ga bog'lab tushuntiriladi. Olam insonga nisbatan talqin qilinadi. Boshqacharoq aytganda, inson borlig'iga nihoyatda katta e'tibor qaratiladi. Zotan, olamning mazmun-mohiyati aql-farosat orqali anglanadi. Ya'ni dunyo inson uchun yaratilgan va unga moslashtirilgan deb qaraladi.

Binobarin, inson dunyo tuzilishining asosiy maqsadi sifa-tida namoyon bo'ladi. Zotan, voqelik va olam nihoyatda keng. U o'z ichiga moddiy-ma'naviy borliq va yo'qlik (abadiyat) singari tushunchalarni qamrab oladi [9;123-b]. Demak inson borlig'i uning mohiyatini tushunish, anglash va tahlil qilish orqali reallashadi. Ko'rinadiki, matnni talqin qilish tamoyillari haqidagi ta'limot bo'lmish germenevtika haqidagi qarashlar aksariyat gumanitar fanlar singari filologik tadqiqotlar uchun ham o'ziga xos metodologik asos vazifasini o'tay oladi. U badiiy matnda o'quvchi uchun mavhum bo'lgan jihatlarni mufassal tushuntirish, izohlash va sharhlash imko-nini beradi. Mavhum ifoda kontkretlashuvi esa, kitob meh-varidagi botiniy ma'no tushunilishini osonlashtiradi.

Germenevtik yondashuv yuzasidan o'zbek adabiyotshunoslaridan N.Karimov, U.Normatov, B.Nazarov, A.Rasulov, H.Boltaboyev, Q.Yo'ldoshev, D.Quronov, B.Karimov, N.Jabborov, Q.Qahramonov, I.Yoqubov, U.Jo'raqulov, U.Hamdani kabi olimlar ham o'z tadqiqotlarida qahramon borlig'i mohiyatini reallashtirishda uni tushunish, anglash va tahlil qilishga e'tibor ortgan. Badiiy haqiqat ongda mavjud bo'lgan, ya'ni anglab yetilgan faktlarga bog'lab izohlanadi. Demak-borliq mazmuni qahramon ongi, tasavvur va idrokidan izlanadi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, germenevtik yondashuv bo'lajak o'qituvchlarni kasbiy pedagogik faoliyat mazmuni mohiyatini anglash, tushunish va tushuntira olish ko'nikmalarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Shuni takidlash kerakki, bugungi bo'lajak mutaxassis o'z kasbiy faoliyati davomida ajdodlarimiz

tomidan yaratgan tarixiy-ilmiy merosni asrab-avaylash, ularni kelajak avlodga yetkazish mas'uliyatini anglagan holda, mavjud milliy va mumtoz monumental yodgorliklar hamda voqea-hodisalar mazmunini kejlajak avlodlarga yetkazishni asosiy kasbiy vazifa sifatida belgilashi zarur. Pedagogik faoliyat va hodisalarni germenevtik tushunish insonning jamiyatdagi o'rnini, orzu-maqсадlarini belgilashga ta'sir qilib, bevosita uning dunyoqarashini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, germenevtik yondashuv bo'lajak o'qituvchilardagi qiyosiy-tahliliy, tanqidiy mulohaza qobiliyatini kuchaytirishda muhim vosita ekanligini hisobga olib, uni kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashda asosiy metodologik qurol sifatida xizmat qilishini alohida qayd etish lozim.

Adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son 2017-yil. <https://lex.uz/uz/docs/>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. PF-5847-son 08.10.2019. //www.lex.uz
4. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: - "O'zbekiston" - 2016. 59 b.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: Ma'naviyat, 2008. –B. 119.
6. Mamatxanova N.T. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2021. – №2. – B.124-130. (13.00.00; №9)
7. Арапов А. В. Герменевтика сакрального текста. -Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2005. 24-с
8. Bahodir Karim. Abdulla Qodiriy va germenevtik tafakkur. –Toshkent: Akademnashr, 2014. 42-b

	<i>X.Ch.Do'syorov, Qulto'rayeva Mushtariy, Ravshanova Feruza- Abdixalimova Gulzoda</i>	
94	TALABALARDA AKADEMIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILLASHTIRISHDA XORIJ TAJIRIBASI: AMALIYOT VA NAZARIYA <i>Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</i>	724
95	JAMIYATDA INKLYUZIV TA'LIMGA NISBATAN IJTIMOIIY QARASHLAR VA MUAMMOLAR: TARG'IBOT VA TUSHUNTIRISH ISHLARI <i>Sattorova D.D, Shoyimova Xursanoy Sharofitdinovna, Norqobilova Sumbula Nuriddin qizi</i>	729
96	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NATIJALARINI BAHOLASH METODIKASI VA AMALIYOTI ("TABIY FANLAR" DARSLARI MISOLIDA) <i>Urazova Gulmira Mengziya qizi</i>	732
97	OLIY TA'LIM TALABALARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MEDIA-TA'LIMNING O'RNI <i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna</i>	735
98	GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODOLOGIK TAHLILI. <i>Eshnazarov Murod Karimovich</i>	741
99	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KASBIY TARBIYANI MILLIY HUNARMANDCHILIKNING ZAMONAVIY USULLARI ASOSIDA OLIB BORISH <i>Odinaboboyev Fazliddin Bahriddin o'g'li</i>	749
100	MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIMNING MAZMUN VA MOHIYATI <i>Norboboyeva Moninur Shuhrat qizi</i>	755

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

GLOBALLASHUV SHAROITIDA PEDAGOGIK MEDIATA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI: MUAMMOLARI VA YECHIMLARI NOMLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

TO'PLAM

Texnik muharrir: S. Eshqorayev
Tasdiqnoma № 255979, 13.04.2024

Bosishga 17.02.2025 da ruxsat berilgan. Format 60x84/16 31 bosma taboq

Garnitura Times New Roman. Adadi 50 dona. Buyurtma № 135

“TERMIZ PUBLISHING CENTER” nashriyotida tayyorlandi va chop etildi.
Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Uvaysiy ko'chasi 8A-uy, Toshkent sh.,

"TRASTBANK" XA BANKINING BOSH OFISI, MFO: 00491,
INN: 311209934 H/R: 20208000307031406001

Telefon: +998-88-808-21-07

Globallashuv jarayonida innovatsion ta'lim va milliy tarbiya integratsiyaga xos muammolar, bahslar va yechimlar

ISBN 978-9910-8705-0-7

9 789910 870507

5861

Termiz – 2025